

BADIIY MATNDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TAHLILI (A .QAHHOR ASARI MISOLIDA)

Murodova Sevinch Abdimo‘min qizi

Termiz davlat universiteti O‘zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Xidirova Iroda

Termiz davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890432>

Annotatsiya : Badiiy asarlarda frazeologik birliklarning ishlatilish o‘rinlari va ularning qo‘llanilish doirasi . Biz bu frazeologik birliklarni Abdulla Qahhorning “O‘g‘ri “ hikoyasi .

Kalit so‘z: frazeologizm , semantik struktura.

Abstrakt: Place of use of phraseological units in works of art and their scope of application .We will analyze thes phraseological units through the story”O‘g‘ri”by Abdulla Qahhor .

Key words: phraseologizm , semantic structure .

Frazeologizmlar “iboralar” ham deb yuritiladi. Iboralar –ma‘nosi bir so‘zga teng keladigan gap yoki so‘z birikmalari . Iboralar har doim ko‘chma ma‘noda ishlatiladi .Ma‘no yaxlitligiga ega bo‘lgan va nutqiy jarayonga qadar ikki va undan ortiq so‘zlarning barqaror munosabatidan tashkil topgan,nutqqa tayyor holda olib kiri-luvchi ko‘chma ma‘nodagi barqaror birikmalarga frazeologizmlar deyiladi. Frazeo-logizmlar gap tarkibidauning bir bo‘lagi vazifasida keladi . Iborani tashkil etgan so‘zlar uning faqat ichki uzvlari sanaladi .Gapning boshqa bo‘laklari bilan yaxlit ,bir butun holda munosabatga kirishadi.Iboralar ,asosan , va badiiy uslubda keng ishla-tiladi , rasmiy va ilmiy uslublarda kamdan-kam hollarda foydalaniladi .

Frazeologiyaning o‘rganish predmeti frazeologizmning tabiati va substansional xususiyatlari hamda ularning nutqda amal qilish qonuniyatidir .

Frazeologizm til hodisasi sifatida lison va nutqqa daxldor birlikdir.Birdan ortiq mustaqil leksema ko‘rinishining birikuvidan tashkil topib , obrazli ma‘naviy tabiat-ga ega bo‘lgan lisoniy birlik frazeologizmdir : tepa sochi tikka bo‘ldi , sirkasi suv ko‘tarmaydi , boshiga ko‘tarmoq,tarvuzi qo‘ltig‘idan tushmoq kabi . Frazeologizm-lar faqatgina ko‘chma ma‘noda kelganda frazeologizmlar hisoblanadi. Frazeolo-gizmlar xuddi so‘z birikmasiga o‘xshaganligi sababli ham ko‘p holatlarda o‘zi kel-ganda adashishlar uchraydi . Bir buning frazeologizm yoki so‘z birikmasi ekanligini gapda qay holatda kelishiga e‘tibor qilamiz . Misol uchun : Bolalar uyni boshiga ko‘tarishdi. Onam tovoqni boshiga ko‘tarib sovchilikka jo‘nadi.Bunda birinchi gapda ibora ma‘nosida ishlatilmoqda , chunki

bolalar uyni boshiga ko'tarisha olmaydi . Lekin chindan ham tovoqni boshga ko'tarish mumkin. Demak biz iboralarni tahlil qilishda ularning qanday o'rinda va ma'noda kelishiga ko'p hollarda e'tibor beramiz.

Bir matn misolida tahlil qilsak , bu Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasi. Bunda iboralar kelish o'rni :Kampir tong qorong'isida xamir qilgani turib ho'kizdan xabar oldi. O!...Ho'kiz yo'q ,og'il ko'cha tomondan teshilgan ...Dehqonning uyi kuysa kuysin ,ho'kizi yo'qolmasin.Bir qop somon , o'n -o'n beshta xoda , bir arava qamish-uy , ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo'yish kerak bo'ladi.Bunda "qozonni suvga tashlab qo'ymoq" bu ibora "yemay-ichmay yig'ish" ma'nosida qo'llanilgan deya olamiz . Va bu orqali insonni kamsitish emas balki badiiy talqin etiladi. Shunda agar bu "qozonni suvga tashlab qo'ymoq" iborasi o'rniga yemay-ichmay yig'ish deyilsa juda g'aliz tuyiladi.Bu ibora qo'llash insonga estetik zavq beradi.

Qobil boboning qo'shnisi-burunsiz ellikboshi kirdi.U og'ilga kirib teshikni ,ho'kiz bog'langan ustunni diqqat bilan ko'zdan kechirdi.

Bunda "ko'zdan kechirdi" iborasi "sinchiklamoq" ma'nosida qo'llangan . Va bunda asarning badiiyligini buzmaslik uchun ham ijodkor "ko'zdan kechirmoq" iborasini qo'llagan.Asarni o'qigan insonni bunga qiziqtirish uchun ham bu usul juda qo'l kelgan va asar jozibasini oshirgan .

Sakkizinchi kuni Qobil bobo yana aminning oldiga bordi . Aminning tepa sochi tikka bo'ldi :

-Ha , ho'kizni uylariga eltib berilsinmi ?! Axir, borilsin , arz qilinsin-da! Fuqarolarning arzga borishi arbobning izzati bo'ladi !

Bunda ibora "tepa sochi tikka bo'lmoq" aminning jahli chiqqanligi va shu holatda Qobil boboga bo'lgan munosabati shu tarzda o'quvchiga taqdim etiladi . Agarda , "tepa sochi tikka bo'lmoq" ning o'rniga "aminning jahli chiqdi" ni qo'llasak , bundan keyingi gap g'alizlikka uchraydi.

Tilmoch tortiqni oldi va beto'xtov pristavga yaxshilab tushuntirishni va'da qildi . Cholning butun bo'g'inlari bo'shashib ketdi , keyin tutoqishdi, ammo go'rda biron narsa deya oladimi !

Ibora "bo'g'inlari bo'shashib ketmoq" bu shu holatda "holsizlanmoq" ma'no-sida qo'llanmoqda . Bu o'rinda holsizlanmoq juda ham yugurib hech ham foyda olmaganligini ko'rsatadi.

Iboralar ham ifoda planiga va mazmun planiga ega . Sodda morfemada uning ifoda plani deb uning tovush tizimi ko'rsatilsa , murakkab morfemada uni tashkil topdirgan morfemalar ko'zda tutiladi . Ibora yirik til birligi bo'lib , kamida ikkita mustaqil so'zdan tarkib topadi . Shunga ko'ra iboraning ifoda plani deb so'zlar ,

shular tarkibidagi til birliklari ko'zda tutiladi va shu ma'noda ajalga to'zim bermoq, qo'l qovishtirmoq, qo'l ostidan chiqib ketmoq iboralari ham qo'llangan. Tarkibli morfemaning, leksemaning ma'nosi odatda uni tashkil qiluvchi til birliklariga xos ma'nolarning yig'indisi sifatida gavdalanadi, qismlar ma'nosi asosi-da butunning ma'nosi tushuniladi. Iboralar ham tarkibli til birligi, lekin uning ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolarning oddiy yig'indisiga teng bo'laydi. Ma'no to'g'ridan to'g'ri o'zi ifodalayotgan ma'noni bermaydi. Ko'chma ma'noda qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, frazeologizmlar: barqaror birikmalari, iboralar ham deb yuritiladi dedik. Frazeologizmlar nutqida tayyor holda keltiriladi, va tinglovchiga taqdim etadi. Frazeologizmlar tinglovchiga yaxshi ta'sir qilish uchun, estetik zavq berish uchun, so'zlovchining nutqini ifodasi tasvirlash uchun ham foydalaniladi. Frazeologizmlar nutqni ravon va aniq bo'lishining vositasi. Frazeologik birikmalari badiiy va so'zlashuv uchun hosdir. Rasmiy va ilmiy uslubda kamdan – kam qo'llaniladi. Lekin bu uslublarni ham badiiy uslub kabi joziba aks etadi.

Adabiyotlar:

1. Ra'no Sayfullayeva.-Hozirgi o'zbek adabiy tili.-Toshkent :O'zbekiston Milliy universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi Xurshida Qodirova tomonidan tayyorlandi, 2010(83-86 betlar).
2. Nargiza Erkaboyeva.-O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami.-Toshkent :Yosh kuch, 2019(110-111 betlar).
3. Shavkat Rahmatullayev.-O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati.-Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 1978(4-6 betlar).
4. Abdulla Qahorning "o'g'ri" hikoyasi.
5. Oybekning ijod namunalari.

